

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА И ЕГО РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ

Бутабекова Умидахон Кудратжон кизи

студент факультета русского языка и литературы

Кокандского государственного педагогического института

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416707>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эволюции молодежного сленга в современной лингвистике. Автор рассматривает формирование, функции и влияние молодежного сленга на общество, подчеркивая его, как динамичное и живое явление, подверженное постоянным изменениям и эволюции под воздействием социокультурных, технологических и иных факторов

Ключевые слова: молодежный сленг, лингвистика, лингвистическая картина, языковая идентичность, культурная экспрессия, социокультурные трансформации.

Молодежный сленг, как динамичное и живое явление, подвержен постоянным изменениям и эволюции под воздействием социокультурных, технологических и иных факторов. Этот процесс формирования и трансформации молодежного сленга заслуживает внимательного анализа, поскольку он не только отражает изменения в языковом взаимодействии молодежных сообществ, но и оказывает влияние на общую лингвистическую картину современного общества.

Эволюция молодежного сленга неразрывно связана с социокультурными процессами. Изменения в музыкальных предпочтениях, моде, технологиях, а также общественных движениях оказывают существенное воздействие на лексику и структуру сленга. Например, в периоды социальных изменений молодежный сленг может стать площадкой для выражения протеста или, наоборот, принятия новых ценностей[1].

С развитием технологий и распространением интернета молодежный сленг стал более подвижным и глобальным. Слова и фразы могут мгновенно становиться популярными в различных странах, благодаря социальным сетям и другим онлайн-платформам. Таким образом, эволюция молодежного сленга тесно связана с электронной культурой и интернет-мемами.

Молодежный сленг становится местом встречи различных культурных потоков. Глобализация и миграционные процессы обогащают лексикон молодежного сленга новыми словами, фразами и нюансами. Такое взаимодействие способствует разнообразию и уникальности сленговых явлений в различных регионах мира.

Музыка всегда была мощным катализатором для изменений в молодежном сленге. Популярные тексты песен, стили исполнения и тенденции в музыкальной индустрии часто приносят новые выражения и фразы в молодежный лексикон. Музыка становится не только источником вдохновения, но и средством коммуникации для молодежных сообществ.

Образовательные институты также играют свою роль в эволюции молодежного сленга. Новые термины и выражения могут возникнуть в студенческой среде и затем распространиться в обществе. Этот процесс демонстрирует, как образование может быть плодотворным источником для языковых инноваций.

Эволюция молодежного сленга тесно связана с изменением социальных ролей и норм. Новые термины могут отражать изменения в представлении о гендере, толерантности и социальной справедливости. Молодежный сленг становится площадкой для выражения новых идентичностей и ценностей. Его изучение требует проведения эмпирических исследований. Анкетирование, наблюдение, анализ текстов – все это инструменты, позволяющие отслеживать изменения в сленге и выявлять его новые тенденции. Эмпирические данные предоставляют более полное представление о том, какие факторы оказывают наибольшее воздействие на эволюцию молодежного сленга[3].

Молодежный сленг, будучи живым и динамичным языковым явлением, играет значительную роль в формировании культурных стереотипов, социальных норм общения и языковых тенденций в обществе. В данном разделе мы проанализируем роль молодежного сленга с точки зрения его воздействия на языковую динамику и культурные процессы.

Молодежный сленг является важным инструментом формирования культурных стереотипов в обществе. Он создает своеобразный код, понятный лишь определенной группе людей, что способствует формированию и укреплению ее идентичности. Новые слова и выражения, введенные в обиход молодежью, могут стать неотъемлемой частью культурных образцов и представлений в обществе. Он имеет значительное

воздействие на языковые нормы, часто расширяя и обогащая лексикон. Выражения, изначально принадлежащие молодежной субкультуре, могут со временем стать частью общепринятого языка. Таким образом, молодежный сленг действует как катализатор для изменений в языке, создавая новые выражения и придавая им социокультурный смысл.

Использование молодежного сленга становится неотъемлемой частью формирования языковой идентичности молодежных групп. Он способствует созданию близких языковых связей внутри социальных сообществ, укрепляя чувство принадлежности и единства. Это также служит средством дифференциации молодежи от других социокультурных групп в обществе.

Молодежный сленг выполняет важную коммуникационную функцию. Его использование может облегчать общение внутри группы, создавая своего рода языковой код, понятный и узнаваемый только членам сообщества. Это способствует укреплению внутригрупповых связей и формированию коллективной идентичности.

Молодежный сленг может служить средством сопротивления и протеста. Он становится инструментом для выражения недовольства, протеста против устаревших норм и ценностей. Отдельные выражения молодежного сленга могут стать символами протеста и изменений в обществе.

Молодежный сленг играет ключевую роль в формировании восприятия различных поколений в обществе. Старшее поколение часто воспринимает молодежный сленг как нечто чуждое и непонятное, в то время как молодежь видит в нем средство выражения своей индивидуальности и сопротивления стереотипам.

Молодежный сленг может быть понятным и воспринятым по-разному различными социокультурными группами. Взаимодействие сленга с другими языковыми и культурными группами может привести как к взаимопониманию, так и к конфликтам, что демонстрирует его сложное воздействие на общественные отношения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежный сленг, как живое и динамичное явление, оказывает значительное воздействие на современное общество, внося свой вклад в формирование культурных стереотипов, языковых норм и социокультурных отношений. Исследование характеристик, эволюции и роли молодежного сленга позволяет лучше понять механизмы его функционирования и воздействия

на общественные процессы. Эволюция молодежного сленга тесно связана с изменениями в социокультурной среде, технологическими инновациями, музыкальной индустрией и другими факторами. Исследование этого процесса позволяет не только отслеживать изменения в языке, но и понимать динамику социокультурных тенденций. Развитие технологий и распространение интернета значительно ускорили этот процесс, сделав сленг более глобальным и доступным.

Молодежный сленг играет важную роль в создании культурного моста между различными социокультурными группами. Он обогащает язык, создает новые формы самовыражения и способствует культурному разнообразию. Однако при этом необходимо учитывать, что взаимодействие молодежного сленга с другими социокультурными группами может вызывать как позитивные, так и негативные реакции

Использованная литература:

1. Арнольд И.В. "Словарь молодежного сленга". М.: АСТ, 2009. — 320 с.
2. Дубровский, Д.И. "Лингвокультурология: теория и методика преподавания иностранных языков в высшей школе." М.: Флинта, 2004. — 384 с.
3. Зализняк, А.А. "Словарь сленга и неформальной лексики русского языка." М.: Азбуковник, 2006. — 608 с.
4. Кахарова, Н. Н. (2023). К вопросу об изучении плеоназмов и тавтологий с исторической точки зрения. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 120-124.
5. Кахарова, Н. Н. (2023). Научная идентификация тавтологии как стилистического приема в русском языке. *Интернаука.-2023*, 34-2.
6. Кахарова, Н. Н. (2023). ТАВТОЛОГИЯ И ПЛЕОНАЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
7. Кахарова, Н. Н. (2023). К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ И ПЛЕОНАЗМА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 248-253.
8. Kakharova, N. N. (2023). Semantic And Pragmatic Functions Of Tautologies And Pleonasms. *Boletin de Literatura Oral*, 10(1), 3534-3539.
9. Crystal, D. "English as a Global Language." Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 228 p.
10. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.

11. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
12. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
13. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 512-517.